

Samarqand Davlat Tibbiyot Instituti Tibbiy pedagogika fakulteti talabalari Saibov
Otabekjon Saloxiddinovich, Maxmasoliyev Javlonbek Iskandar o'g'li
Ilmiy raxbar: Aziza Davranova

O'ZBEKISTON

Gipofiz gipersekretsiyasi tufayli kelib chiqadigan

Kushing kasalligi.

Annotatsiya: Kushing kasalligi gipofiz adenomasi tufayli adrenokortikotrop gormonning (ACTH) gipersekretsiyasi bilan tavsiflangan kam uchraydigan holat hisoblanadi, natijada buyrak usti bezlarini rag'batlantirish orqali endogen giperkortizolizmga olib keladi. Semizlik, oy yuzi, hirsutizm va yuzning ko'pligi kabi Kushing kasalligini ko'rsatadigan klinik belgilar taqdimotda allaqachon mavjud. Endogen giperkortizolizm yurak-qon tomir va metabolik ko'rinishlar, shuningdek, nafas olish kasalliklari, psixiatrik asoratlar, osteoporoz va infeksiyalar xavfining ortishi bilan bog'liq bo'lib, yuqori darajadagi kasallanish va o'limga olib keladi. Kushing kasalligiga imkon qadar erta tashxis qo'yish va muvaffaqiyatli prognoz va kam sonli asoratlarga olib keladigan davolash rejasini amalga oshirish juda muhimdir.

Ushbu maqolaning maqsadi eng so'nggi mavjud ko'rsatmalardan foydalangan holda Kushing kasalligining klinik, diagnostika va davolash jihatlarini ko'rib chiqish edi.

Kalit so'zlar: gipofiz adenomasi, adrenokortikotrop gormon, kortikotrofin lizing gormoni, ACTH gipersekretsiyasi, Kushing kasalligi

Ish hisoboti

Kushing kasalligi endogen giperkortizolizm tufayli yuzaga keladi. Bu adrenokortikotropik gormon (ACTH) ning ACTH ajraladigan gipofiz adenomasi tomonidan gipersekretsiyasi bilan bog'liq .

Kushing sindromining sababi sifatida tan olingan bo'lsa-da, bu kam uchraydigan holat hisoblanadi .

ACTH sekretsiyasi gipofiz adenomasi bostirilmagan kortizol gipersekresiyasi bilan birga ikki tomonlama adrenokortikal giperplaziyani ham keltirib chiqaradi .

Aksariyat hollarda anatomopatologik tekshiruvda bazofil yoki xromofob gipofiz adenomasi (ayniqsa, kattaroqlari) aniqlanadi .

Kushing kasalligining tarqalishi 40:1 000 000 kishini tashkil qiladi va ko'pincha ayollarda uchraydi (jinsiy nisbat 9:1 ayollar foydasiga) .Funksional va funksional bo'lmagan barcha gipofiz adenomalarining ACTH sekretsiyasi adenomasi taxminan 10-12% ,5,3% ni tashkil qiladi.

Kushing kasalligi yurak-qon tomir va metabolik ko'rinishlar, shuningdek, nafas olish kasalliklari, psixiatrik asoratlar, osteoporoz va yuqori darajadagi kasallanish va o'limga olib keladigan infeksiyalar xavfi ortishi bilan bog'liq. Bular endogen giperkortizolizmning oqibati bo'lib, hatto qulay davolanishdan keyin ham yuqori kasallanish darajasi bilan bog'liq bo'lganligi sababli, Kushing kasalligiga imkon qadar erta tashxis qo'yish va muvaffaqiyatli prognoz va past natijalarga olib keladigan davolash rejasini amalga oshirish juda muhimdir. asoratlar soni.

Klinik ko'rinish: Taqdimotda Kushing kasalligi bilan og'rigan bemorlarning 50% dan ortig'i diametri 5 mm dan kichik bo'lgan gipofiz mikroadenomasiga ega bo'lib, ularni vizual tekshirish (Kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans) orqali ko'rish qiyin. Ulardan faqat 10% miya to'qimalariga ommaviy ta'sir ko'rsatish yoki sellar mintaqasining tuzilishiga ta'sir qilish uchun etarlicha katta (balonlangan yoki kattalashgan yoki sella turcica konturi).

ACTH ajraladigan gipofiz adenomasining klinik belgilari va belgilari o'simtaning siqilishi (o'simtaning kichikligi tufayli kamdan-kam uchraydi) va kortizol va androgenning ko'pligi (Kushing kasalligi) tufayli yuzaga keladi. Ikkinchisiga quyidagilar kiradi:

- • 50% hollarda umumiy vazn ortishi yoki ba'zan markazga yo'naltirilgan yog'ning taqsimlanishi bilan, ayniqsa magistralda, qorin bo'shlig'ida, skapularlararo ("buffalo dumba") supraklavikulyar yog 'pashigida, dumaloq pletorik yuzda ("oy yuzi")
- • gipertoniya
- • nozik teri, oson ko'karishlar, kapillyarlarning mo'rtligi, binafsha-qizil chiziqlar (sonlar, yon tomonlar, qorinning pastki qismi, yuqori oyoq-qo'l ildizi, ko'krak), akne, qizarish, teri qo'ziqorin infeksiyalari, teri yaralarining yomon bitishi .
- • pastki oyoq-qo'llarning shishishi

- • gipotrofiya va proksimal oyoq-qo'l mushaklarining charchoqlari .
- • buzilgan glyukoza bardoshlik yoki 2-toifa diabet .
- • umurtqa pog'onasining patologik siqilish sinishi bilan osteopeniya yoki osteoporoz, femur boshining aseptik nekrozi
- • terining va shilliq pardalarning giperpigmentatsiyasi, ACTH-MSH o'zaro faoliyat reaktivligining oqibati, bu ACTHning yuqori darajasida (Kushing kasalligi va Kushingdan tashqari sindromda) yoki ektofik ACTH sekretsiyasi (shuningdek Nelson sindromi).
- • manik-depressiv psixoz, depressiya, emotsional zaiflik, demans .
- • ikkilamchi amenoreya, hirsutizm, jinsiy dinamikaning pasayishi
- • leykotsitoz, limfopeniya, eozinopeniya, immunitetning pasayishi va tez-tez infeksiyalar

Ushbu klinik ko'rinishlar bemordan bemorga farq qilishi mumkin. Ba'zilar semizlik, Kushing sindromi, psevd-Kushing sindromi yoki boshqa ektofik ACTH sekretsiyasi kabi boshqa kasalliklarga xosdir.

Kushing kasalligi tizimli glyukokortikoidlarning ko'pligi tufayli kasallanish va o'limning ortishi bilan bog'liq.

Paraklinik tadqiqotlar

Skrining testlari

Kushing kasalligida skrining testlari kortizolning haddan tashqari sekretsiyasi, ACTH va kortizolning sutkalik o'zgarishini yo'qotish va gipofiz-buyrak usti bezlari o'qida ishtirok etadigan zararlangan salbiy teskari aloqa mexanizmini aniqlash uchun qo'llaniladi. Kushing kasalligi tashxisida lezyonni aniqlash uchun tasdiqlash testlari yoki tasviriy tekshiruvlar talab qilinadi. Tasdiqlash va skrining testlarini stresssiz sharoitlarda o'tkazish, gipofiz-adrenal o'qning o'ziga xos bo'lmagan stimulyatsiyasini oldini olish ham muhimdir. Steroid gormonlarini qo'llashdan keyin ikkinchi darajali iatrogenik Kushing sindromini hisobga olish va istisno qilish kerak.

1. ACTH va kortizol darajasining kunlik o'zgarishini tekshirish

Kortizol buyrak usti bezlari tomonidan ACTH pulsatsiyalanuvchi sekretsiyasi bilan birga pulsatsiyalanuvchi tarzda chiqariladi. Kortizolning eng yuqori sekretsiyasi ertalab soat 8:00 da

qayd etilgan va 180–700 nmol/L diapazonida 6,5 dan 25,4 mkg/dL gacha bo'lgan qiymatga ega edi. Minimal cho'qqisi soat 00:00 da 3 dan kam qiymat bilan qayd etilgan. 6 mg/dL (100 nmol/L). Tasodifiy qon namunalarini olish tavsiya etilmaydi, chunki Kushing kasalligi bilan og'rigan bemorlarda oddiy odamlarning qonida sutkalik o'zgarishlar kuzatilmaydi. Sinovlarni bir necha marta takrorlash ham tavsiya etilgan .

2. Siydikdagi kortizolni 24 soat davomida tekshirish (UFC)

Kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda ushbu testning sezgirligi va o'ziga xosligi "Bir kechada" Deksametazon 1 mg testidan yuqori edi. Dozalash radioimmunoassay, HPLC (Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi) yoki massa spektrometriya usullarini o'z ichiga oladi. Radioimmunoassay yordamida olingan siydikdagi erkin kortizol darajasining normal qiymatlari HPLC yordamida 90 mg/24 soat va 50 mg/24 soatdan yuqori edi. Yuqori normadan ikki-uch baravar oshgan qiymatlar Kushing sindromini ko'rsatadi. Usul buyrak usti bezlari etishmovchiligini tashxislashda qo'llanilmaydi, chunki siydikda kortizolning kam ajralishi/davomi sog'lom odamlarda ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun uning sifatini baholash uchun siydik kreatininini va hajmini o'lchash tavsiya etiladi .

3. Kechasi sarum va tuprik kortizolini tekshirish

Fiziologik sharoitda qon zardobidagi kortizol konsentratsiyasi yarim tunda maksimal cho'qqiga yetdi. Sarum va tuprik kortizolining qiymatlari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lib, bu ularni stresssiz sharoitlarda aniqlashga yordam berdi.

Yarim tunda sarum kortizolini yig'ish bemor uxlab yotgan yoki uyg'oq bo'lganida, yotishdan oldin va kamida 48 soat kasalxonaga yotqizilganidan keyin tomir ichiga kateter qo'yish orqali amalga oshirildi. Bemor uxlab yotganida qon zardobidagi kortizolning 5 mg/dL (140nmol/l) dan yuqori yoki uyg'oq vaqtida 7,5 mg/dL (207nmol/l) (3,13) dan yuqori bo'lishi Kushing sindromi bilan tavsiflanadi. Agar qiymat 1,8 mg / dl (50 nmol / l) dan past bo'lsa, u tashxisni istisno qiladi.

Tuprikdagi kortizolni aniqlash radioimmunoassay va kortizolning erkin fraktsiyasi orqali amalga oshirildi. Soat 23:00 dan 00:00 gacha so'lakdagi kortizolning 0,13 mg/dL dan yuqori bo'lgan qiymati (ikki xil aniqlashda) 95% sezgirlik va o'ziga xoslikka ega bo'lgan bemorlarni aniqlash uchun sinov bo'ldi. Kushing sindromi.

4. "Bir kechada" Deksametazon 1 mg

"Bir kechada" test sababdan qat'i nazar, bostirilmagan hiperkortizolizmni ta'kidlashda skrining testi sifatida ishlatilgan .Bir mg Deksametazon 23:00 dan 24:00 gacha yuborilgan, so'ngra ertasi kuni ertalab soat 08:00 da sarum kortizolini aniqlash. 1,8 mg/dL (50 nmol/L) dan yuqori qiymatlar Kushing sindromining ijobiy tashxisini ko'rsatdi. Semirib ketgan bemorlar yoki depressiya bilan og'rikan bemorlarni hisobga olish kerak, chunki kortizol bostirilmagan.

Diagnostik testlar

1. Magnit-rezonans tekshiruvi yordamida sotiladigan hududni baholash

Ushbu tadqiqot Kushing kasalligini tashxislashda muhim ahamiyatga ega edi, chunki u gipofiz bezining operatsiyadan oldingi anatomik tuzilishini baholadi va gipofiz adenomasining mavjudligi yoki yo'qligini tasdiqladi. ACTH sekretiysasi gipofiz adenomasining MRI aspektlari (86%) va intraoperativ topilmalar (77,8%) o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud . Kushing kasalligining aksariyat holatlari gipofiz bezining makroadenomasidan kelib chiqqan bo'lib, ular rentgenologik tasvir yordamida ko'rish mumkin edi .Kontrastli MRI (0,05 mmol/kg gadolinyum) tavsiya etilgan, chunki gipofiz adenomalari bir hil yaxshilanishga ega, bu ularni oddiy gipofiz to'qimalaridan ajratib turadi .

2. Desmopressin yoki CRH bilan IPSS

Ushbu test, bir vaqtning o'zida, pastki petröz sinuslarga ikki tomonlama va periferik qonni, Desmopressin yoki CRH bilan in'ektsiya qilishni va keyinchalik bazal ACTHni dozalashni o'z ichiga oladi .Qo'llashdan oldin ACTH petröz sinus nisbati / periferik ACTH > 2 va administratsiyadan keyin periferik ACTH > 3 Kushing kasalligini ko'rsatdi .1.4 dan past bo'lgan gradient ektopik ACTH manbasini ko'rsatdi .

3. Kechasi Deksametazon 8 mg

Ushbu test Cushing sindromini ektopik ACTH sekretiysasidan ajratish uchun ishlatilgan. Bu har 6 soatda 2 mg deksametazon yoki 23:00 da bir martalik 8 mg dozani, so'ngra ertasi kuni soat 08:00 da sarum kortizolini aniqlashni o'z ichiga oldi. Kortizolning ortib borayotgan sekretiysasi ACTH ning ektopik manbasini ko'rsatdi, past sekretiya esa Cushing kasalligi tashxisini tasdiqlaydi .

Davolash

Kushing kasalligini davolash optik asab va xiazmni dekompressiyalash bilan o'simta massasini rezeksiya qilish orqali klinik ko'rinishlarni yaxshilashga, gormonal gipersekretsiya va etishmovchilikda gormonlar sekretsiyasini normallashtirishga, anatomopatologik tasdiqni olishga va eng muhimi, takrorlanish tezligini kamaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlardan qochib, atrofdagi to'qimalarning normal yaxlitligini ta'minlash kerak.

Hozirgi vaqtda gipofiz adenomasini davolash va davolash multimodal bo'lib, qo'llab-quvvatlovchi davolash usullari sifatida tanlangan jarrohlik, radiatsiya va dori terapiyasini o'z ichiga oladi. Oxirgi qadam sifatida Kushing kasalligini davolashda ikki tomonlama adrenalektomiya ko'rib chiqilishi mumkin.

Jarrohlik davolash: Gipofiz adenomalarining 90% dan ortig'ini transsfenoidal jarrohlik yordamida rezeksiya qilish mumkin, bu mikroadenomalar uchun to'liq remissiya darajasi 60-90% va makroadenomalar uchun <65%. Ushbu mikrojarrohlik usuli Kushing kasalligini davolashda eng ko'p qo'llaniladigan bo'lsa-da, endoskopik usullar so'nggi yillarda sezilarli ta'sirga ega ekanligini isbotladi va tobora ko'proq foydalanilmoqda .

Ikki jarrohlik usuli o'rtasida operatsiyadan keyingi natijalarni solishtirganda, katta farqlar qayd etilmagan . Mikroadenomalarni ko'rishda ko'rinadigan darajada katta bo'lmagan ixtiyoriy davolash - bu to'liq yoki qisman gipofizektomiya orqali rezeksiya, nisbatan past (70%) remissiya darajasi, lekin gipopituitarizm va operatsiyadan keyingi asoratlarning ko'payishi .

Shish rezektsiyasining sifati quyidagicha ifodalanadi: umumiy ablasyon (100%), umumiy ablatsiyaga yaqin (> 90%), subtotal ablasyon (80-90%), qisman ablasyon (<80%) yoki biopsiya.. Jarrohlik rezektsiyasi bir nechta omillarga bog'liq: o'simta hajmi, kavernöz sinusning invaziyasi, operatsiyadan oldingi tibbiy davolanish (o'simta konsistensiyasini o'zgartiruvchi somatostatin va bromokriptin) va jarrohning tajribasi.

Qon zardobidagi kortizol 5 mg/dl dan kam bo'lsa va siydik normallashtirganda biokimyoviy remissiya hisoblanadi. Kushing kasalligi bilan og'rigan bemorlarning ko'pchiligi giperkortizolizmni tuzatish uchun gormonlarni 12-15 mg / m2 glyukokortikoidning optimal

dozasi bilan almashtirishni talab qiladi. Qon zardobidagi kortizol darajasi 18 mg/dl dan yuqori bo'lsa, gormonni almashtirish to'xtatilishi mumkin.

Transsfenoidal usulda rezektsiya qilingan mikroadenomalarning takrorlanish darajasi operatsiyadan 5 yil o'tgach 5-10% va operatsiyadan keyingi 10-20% ni tashkil qiladi. Yosh bemorlarda (<25 yosh) yuqori takrorlanish darajasi qayd etilgan. Mikroadenomalar bilan solishtirganda makroadenomalarning takrorlanish darajasi 12-45% ni tashkil qiladi va yuqoriroq va tezroq (16 oyga nisbatan 49 oy) paydo bo'ladi.

Tibbiy davolanish: Tibbiy davolanish qo'llab-quvvatlovchi davo (radiatsiya terapiyasiga o'xshash), jarrohlik esa afzal davolash usuli bo'lib qoladi.

Giyohvand moddalarni davolash gipofiz jarrohligidan oldin, radioterapiyadan tashqari yoki jarrohlik va radiatsiya terapiyasi kontrendikedir bo'lgan hollarda tavsiya etiladi. Adrenal steroidogenezni inhibe qilish uchun terapevtik vositalarning bir necha sinflari tasvirlangan. Ular giperkortizolizm yoki rezektsiya qilinmaydigan gipofiz o'smalari kabi operatsiyadan oldingi ta'sirlarni bartaraf etish uchun ko'rsatiladi. Bular Metoripon, Ketokonazol, Aminoglutetimid, Mitotan va Etomidat. Ulardan amaliyotda eng ko'p qo'llaniladiganlari quyidagilardir:

- • Ketokonazol, kuniga 400–1200 mg gacha bo'lgan dozalarda, dozani bosqichma-bosqich oshirib borish va salbiy ta'sirlarni kuzatish (oshqozon-ichak traktining buzilishi, jinsiy bezlarning disfunktsiyasi va jigar sitolizi) .
 - • Metopiron sutkada 1–4 g gacha bo'lgan dozalarda gipertenziya, ataksiya, bosh aylanishi, letargiya va toshmalar kabi nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin .
 - • op'DDD yoki Mitotan, bu adrenolitik vosita bo'lib, kuniga 6-12 g dozada qo'llaniladi. Samaradorlik uchun toksiklik chegarasiga yaqin doza qo'llaniladi. Shu bilan birga, qonda mitotan darajasini diqqat bilan kuzatib borish va o'tkir addisoniya dekompensatsiyasining oldini olish kerak. Salbiy reaksiyalar hipotiroidizm, hipogonadizm, ovqat hazm qilish buzilishi va ataksiyadan iborat
- Gipofiz beziga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan terapevtik vositalar boshqa dorilar guruhidir. Bromokriptin, Cyproheptadine va Valproat kabi ko'plab klinik va farmakologik sinovlardan so'ng ba'zi dorilar kortikotrof adenomani davolashda samarasiz ekanligi

isbotlangan. Somatostatin analoglari (Oktreotid, Pasireotid) va dopamin agonistlari (Kabergolin) Kushing kasalligini davolashda foydali ekanligini isbotladi. Haftada 1-7 mg gacha bo'lgan dozalarda kabergolin terapiyasi simptomlarning sezilarli klinik yaxshilanishini va 24 soat ichida siydikda erkin kortizol darajasini pasaytirishni aniqladi .

Pasireotid 5-toifa somatostatin retseptorlari (SSTR 5) bilan yuqori darajada yaqinlikka ega bo'lib, adrenokortikotrop gormon (ACTH) chiqarilishini bloklaydi. Ma'lum bo'lishicha, Pasireotid Oktreotidga qaraganda 40 marta samaraliroq .Pasireotidning tavsiya etilgan boshlang'ich dozasi 0,6 mg ni tashkil qiladi, teri ostiga kuniga ikki marta yuboriladi, bunda giperqlikemiya, xolelitiyoz va ovqat hazm qilish kasalliklari kabi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni kuzatib boradi .Mifepriston progestinga qarshi vositadir (u abortni keltirib chiqarish uchun ishlatiladi). Bundan tashqari, endometrioz va bachadon leyomiomalarini davolashda terapevtik maqsadlarda foydalanish mumkin. Juda yuqori dozalarda u glyukokortikoid antagonisti sifatida ishlaydi. Ba'zi tadqiqotlar Mifepristonning ba'zi Cushing kasalligi belgilarini davolashda, ayniqsa kortizoldan kelib chiqqan psixozda samarali ekanligini ko'rsatdi .AQShda kuniga 300 mg Mifepriston dozasi kattalardagi endogen Kushing sindromida giperkortizolizmdan kelib chiqqan giperqlikemiyaning davolashda ko'rsatiladi, bunda jarrohlik kontrendikedir. Operatsiyadan oldin antikoagulyatsion terapiya ham tavsiya etiladi, chunki giperkoagulyativlik ushbu patologiyani tavsiflashi ma'lum.

Radiatsiya: Jarrohlikdan keyin radiatsiya terapiyasi o'simta qoldig'i bilan og'rikan bemorlarga, ayniqsa, u ko'payish tendentsiyasiga ega bo'lsa yoki patologik gormonal gipersekretiya davom etadigan holatlarda tavsiya etiladi. Radioterapevtik usullar fraksiyalangan radioterapiya, stereotaktik radiojarrohlik (GammaKnife), CyberKnife va Proton Beam terapiyasini o'z ichiga oladi.

1. Fraksiyalangan tashqi nurli radiatsiya terapiyasi: Fraksiyalangan radioterapiya ta'sirini ikki yil oralig'idan keyin ko'rish mumkin va yaxshilanishlar faqat 3-5 yil davomida bemorlarning 50-70% da ko'rinadi .Gipopituitarizm bemorlarning 40 foizida kuzatilishi mumkin va bemorlarning 1-2 foizida ikkilamchi miya shishi kuzatiladi .

2. GammaKnife: GammaKnife radiojarrohliligining ta'siri nurlanishdan keyin 6 oy ichida kuzatilishi mumkin. Kushing kasalligi bilan og'rikan bemorlarning 70-95 foizida remissiya qayd etilgan .Gipopituitarizm bemorlarning 30% da uchraydi .

Kushingning qoldiq yoki takroriy kasalligini davolash:Jarrohlik terapiyasi qoldiq yoki takroriy adenomani davolashda oltin standart bo'lib qolmoqda; radioterapiya, tibbiy davolash va ikki tomonlama adrenalektomiya muqobil davolash usullaridir. Kushing kasalligining simptomatik holatlarida transsfenoidal jarrohlik amaliyotini iloji boricha tezroq bajarish tavsiya etiladi. Muqobil yondashuv operatsiyani 4-6 haftaga kechiktirishdir, chunki ba'zi bemorlar operatsiyadan keyin progressiv ijobiy natijaga erishadilar. Bunday hollarda transsfenoidal jarrohlik muvaffaqiyat darajasi 50-70% ni tashkil qiladi va mikroadenomalarda ko'payishi mumkin.

Prognoz va asoratlar:Davolanayotgan Kushing kasalligi bilan og'riqan bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari, suyak zichligi pastligi, giperkoagulabilite, psixiatrik va kognitiv buzilishlar faqat qisman engillashtiriladi. To'liq remissiyadan keyin ham 5 yil o'tgach, yurak-qon tomir xavfi oddiy odamlarga qaraganda yuqori. Hayot sifati remissiyadan keyin ham yomonlashishda davom etadi va gipopituitarizm bilan og'riqan bemorlarda pastroq bo'ladi.

Birgalikda kasalliklar va o'lim:Kushing kasalligi bilan og'riqan bemorlarda o'lim darajasi umumiy aholi sonidan 4 baravar yuqori .Yuqori darajadagi kortizolga ta'sir qilish metabolik, yurak-qon tomir, psixiatrik kasalliklar yoki infeksiyalar tufayli o'lim darajasining oshishi bilan bog'liq.Kushing kasalligi, shuningdek, osteoporozning tez-tez paydo bo'lishi (40%) va yoshdan qat'i nazar, tez-tez umurtqa pog'onasi siqilishi va o'murtqa jarohatlar bilan bog'liq bo'lgan yoriqlar bilan tavsiflanadi. Shuning uchun Cushing kasalligi bilan og'riqan bemorlarda osteoporozni davolash uchun uzoq muddatli harakat rejasini kiritish muhimdir .Giperkortizolizm insulin qarshiligi va glyukoza bardoshliligining buzilishiga olib keladi, bu esa Kushing kasalligi (20-50%) bilan og'riqan bemorlarda diabetes mellitusga olib keladi.

Diabetes mellitus bilan bir qatorda dislipidemiya ham yuzaga keladi, bu ikkalasi ham yurak-qon tomir xavf omillarini ifodalaydi. Kushing kasalligi bilan og'riqan bemorlar orasida yurak-qon tomir kasalliklari keng tarqalgan o'lim sababidir.

Bemorlarning 42% da og'ir infeksiyalar bilan bog'liq asoratlar qayd etilgan.

Xulosa

Kushing kasalligi gipofizning ACTH ajraladigan adenomasidan kelib chiqadi, bu buyrak usti bezlarini rag'batlantiradi va endogen giperkortizolizmni keltirib chiqaradi. Bu endogen ta'sir

yurak-qon tomir asoratlari, metabolik, psixiatrik kasalliklar, qandli diabet va suyak zichligining pastligi bilan birga keladi, bularning barchasi kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarining oshishiga olib keladi.

Tasdiqlash

Ushbu maqola Yevropa Ijtimoiy Jamg'armasi tomonidan 2007-2013 yillarga mo'ljallangan Sektoral Operatsion Dasturi - Inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlikda moliyalashtirildi, loyiha raqami POSDRU/1871.5/S/155605, "Ustuvor sohalarda doktorlik dasturlari orqali ilmiy mukammallik, bilim va innovatsiyalar", Benefisiar - Petrosani universiteti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.X Shagzatova „ Endokrinologiya”
- 2.S.I Ismailov „ Endokrinologiya”
3. Mark S. *Nyu-York: Thieme Medical Publishers.* 7 2010. Greenberg. „Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma.”
- 4.Internet tarmoqlari.